

August 21, 2021
Athens - Greece8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON**Innovative Technologies in Science,
Engineering and Technology**۳۰ مرداد ۱۴۰۰
آتن - یونان

www.tetsconf.com

**پلیمرهای آنتی باکتریال
سمبل بلوغ نسل متریال های کاربردی****پوریا زرشناس**

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com**چکیده**

توسعه پلیمرهای ضدباکتری به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با میکروارگانیسم های بیماری - زا مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نیاز به مقابله با بیماری های عفونی در همه اماکن عمومی و تجاری در حال افزایش است؛ بنابراین تقاضا برای محصولات ضد باکتری با ترکیب یک ماده ضدباکتری در یک پلیمر به وجود آمده است. در صنایع پلیمر با افزودن یک عامل ضد باکتری، محصولات ضد میکروبی ایجاد می کنند که از رشد باکتری ها جلوگیری کرده و سبب بهبود بهداشت سطوح می شود. می توان هم با افزودن مولکول های فعال، مانند ترکیبات آنتی باکتریال و هم از طریق پوشش دهی بر روی مواد بسته بندی به این خواص رسید. نانو کامپوزیت های پلیمری آنتی باکتریال دارای کاربردهای مفیدی از جمله کاهش رشد میکرو ارگانیسم های بیماری زا، افزایش طول عمر غذا و حفظ کیفیت و ایمنی محصولات می باشند. نانو کامپوزیت های آنتی باکتریال به موجب نسبت سطح به حجم بالاتر و نیز واکنش پذیری سطحی بالاتر عامل های نانومتری آنتی باکتریال، به طور موثرتری عمل می کنند. از طرفی با توجه به حجم بالای تقاضای مواد غذایی و محصولات کشاورزی، به کارگیری از فناوری نانو در بخش بسته بندی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

واژگان کلیدی: پلیمر، آنتی باکتریال، باکتری، ضد میکروبی